

**ANAIS DO VI
ENCONTRO
DE GRUPOS
PET DE
BIOLOGIA**

ANAIS DO VI ENCONTRO DE GRUPOS PET DE BIOLOGIA

Gabrielle R. Sanches, Jean C. de Carvalho, Jessica S. Baptista, Kethillyn G. Silva, Luan A. Cunha, Nicholas D. V. Hundleby, Rick C. Curdoglo (editores)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
Campus Diadema — São Paulo
7, 8 e 9 de Setembro de 2023

ANAIS DO VI ENCONTRO DE GRUPOS PET DE BIOLOGIA

EDIÇÃO

Jean Carlos de Carvalho
Kethillyn Gabriella da Silva

ILUSTRAÇÕES E ARTE

Jean Carlos de Carvalho
Kethillyn Gabriella da Silva

DIAGRAMAÇÃO E MONTAGEM

Gabrielle Rodrigues Sanches
Jean Carlos de Carvalho
Jessica Santos Baptista
Kethillyn Gabriella da Silva
Luan Almeida Cunha
Rick Chalela Curdoglo

Universidade Federal de São Paulo
Av. Conceição, 515, Centro. Diadema, São Paulo, Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.10846209

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profa. Dra. Carla Poleselli Bruniera
Profa. Dra. Fabiana Elaine Casarin dos Santos
Prof. Dr. Marcelo José Sturaro
Brenda Sthefany de Lucena Braz
Eduardo de Souza Vicente
Erick Kioshi Takesaki
Gabrielle Rodrigues Sanches
Ítalo Alvarenga Gonçalves
Jean Carlos de Carvalho

Jessica Santos Baptista
João Victor Gomes dos Santos
Julia Ferrari Lucas Santana
Juliana Midori Kobayashi Cunha
Kethillyn Gabriella da Silva
Layza Hayne dos Santos
Lírio Vieira Alves
Luan Almeida Cunha
Nicholas Dougal Vicente Hundleby
Pamela Cezar Oliveira
Rick Chalela Curdoglo
Rodrigo Oliveira de Castro
Samira Raiany de Souza Galvão
Thainá Ribeiro Faustino Da Rosa
Vinícius Frederico Russo
Vitória Ribeiro Araújo Facchini

EXECUÇÃO

PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema com apoio de: Fundação Kunito Miyasaka, Kim Alimentos, Parque Ecológico Imigrantes - PEI, Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP - PROEC.

Primeira tutora: Prof. Dra. Ana Luisa Vietti Bitencourt

Tutora atual: Profa. Dra. Carla Poleselli Bruniera

Colaboradores: Profa. Dra. Fabiana Elaine Casarin dos Santos e Prof. Dr. Marcelo José Sturaro

CONTATOS (links)

Instagram: <https://www.instagram.com/petbiounifesp/>

Site: <https://petbio.unifesp.br/>

CRONOGRAMA

Com 3 dias de evento, o EPBIO 2023 contou com a seguinte programação:

Dia 07/09 (quinta-feira)

15h às 18h: Recepção dos participantes.

18h às 19h30: Cerimônia de abertura e palestra, contando com a participação da primeira tutora do PET da UNIFESP Diadema e os tutores atuais.

19h30: Coquetel de abertura e confraternização com lanches e música ao vivo.

Dia 08/09 (sexta-feira)

7h às 8h: Café da manhã.

8h30 às 10h30: Visita às coleções biológicas do PET UNIFESP Diadema (Coleção Didática de Deuterostomios, Coleção Herpetológica Teresa Cristina Sauer de Ávila-Pires, Herbário da Universidade Federal de São Paulo e Coleção Didática de Invertebrados).

10h30 às 12h30: Apresentação orais.

12h30 às 14h: Almoço no restaurante universitário da UNIFESP.

14h às 18h: Visita técnica ao Jardim Botânico de São Paulo.

18h30 às 19h30: Jantar no restaurante universitário da UNIFESP.

19h30 às 23h: Confraternização no bar 1100.

Dia 09/09 (Sábado)

8h às 9h: Café da manhã.

9h às 11h: Oficina de ilustração científica realizada pela professora convidada Claudia Naomi.

11h às 12h: Palestra realizada pela professora convidada Cristina Nordi.

12h às 14h: Almoço.

14h às 15h30: Grupo de discussão sobre neurodivergência e transgeneridade na universidade, ministrado pelos petianos da UNIFESP.

15h30 às 16h: Premiação das apresentações dos trabalhos.

16h: Encerramento do evento

FIM

SUMÁRIO

PREFÁCIO ◦.....	8
PALESTRAS ◦.....	11
OFICINA ◦.....	15
APRESENTAÇÃO: ◦.....	18
Coleções da UNIFESP <i>campus</i> Diadema	⋮
RESUMOS ◦.....	21
Apresentações Orais	⋮
Premiação dos Trabalhos ◦.....	35
GRUPO DE DISCUSSÃO: ◦.....	37
Transgeneridade e Neurodiversidade no Ensino Superior	⋮
CONSIDERAÇÕES SOBRE O EVENTO ◦.....	42

PREFÁCIO

O EPBIO é um evento anual que foi criado pelos petianos da UNESP São Vicente, com o apoio das Pró-reitorias de Graduação (PROGRAD) e Extensão (PROEX), tendo o intuito de reunir todos os PETs dos cursos de Ciências Biológicas do estado de São Paulo, a fim de promover debates, troca de informações e experiências entre os participantes. Dentre as atividades fornecidas há palestras, oficinas, minicursos, saídas de campo, apresentação de trabalhos, Grupos de Discussão e Trabalho (GDTs) e atividades de integração entre os grupos PET. O primeiro EPBIO foi realizado em 2016 e sediado no seu próprio local de criação, a UNESP São Vicente. Em 2017 o evento foi realizado na UNESP São José do Rio Preto e em 2018 na UNIFESP Diadema. Em 2019 o evento foi adiado para 2020, entretanto acabou não ocorrendo devido ao surgimento do vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, o qual causou paralisação mundial exigindo que todos ficassem em casa no período de quarentena. Em 2021, ainda devido a pandemia, o EPBIO ocorreu em formato remoto, sendo organizado pelos seus idealizadores, a UNESP São Vicente. Em 2022 o evento finalmente retorna ao formato presencial, e é sediado pela UNESP Botucatu.

Neste ano, a UNIFESP Diadema e os integrantes do PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema tiveram a imensa alegria de sediar mais uma vez esse incrível evento que é de extrema importância para os estudantes de todo o estado que fazem parte deste curso. Ao total, participaram do evento 27 estudantes membros de grupos PET de cinco universidades do estado de São Paulo (além da UNIFESP Diadema): onze estudantes vindos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), três da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Botucatu, dois da UNESP de Rio Claro, quatro da UNESP de São Vicente e sete da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (Gráfico 1).

Docentes e petianos do PET Ciências Biológicas – UNIFESP Diadema.

Gráfico 1: Distribuição dos participantes do VI EPBIO distribuídos por instituição.

*UNIFESP - Universidade sede do VI EPBIO.

O EPBIO de 2023 contou com integrações por meio da recepção dos grupos, coquetéis, *coffee breaks* e confraternizações com âmbito descontraído; além de atividades acadêmico-científicas como as sete apresentações orais dos grupos PET e a palestra da convidada Profa. Dra. Cristina Freire Nordi, a oficina de ilustração científica realizada pela convidada Profa. Ma. Claudia Naomi Abe, a saída de campo ao Jardim Botânico de São Paulo, as visitas às coleções biológicas do grupo PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema e o grupo de discussão (GD) sobre neurodivergência e transgeneridade nas universidades.

Com grande sucesso o EPBIO 2023 alcançou seu objetivo e é previsto que o próximo evento seja sediado na UFSCar, em 2024, sendo esperado que todos os grupos PET que participaram desta edição — assim como os grupos PET que não puderam estar presentes — participem.

Participantes do VI EPBIO durante o coquetel de abertura do evento.

PALESTRAS

1. PALESTRA “COLEÇÕES BIOLÓGICAS”

Foi apresentada a temática principal do programa do PET de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Paulo e do nosso evento, as coleções biológicas, com enfoque em Zoologia de Vertebrados, Invertebrados e Botânica.

Ao decorrer da palestra a vertente das coleções foi apresentada com o intuito de demonstrar sua importância na formação da sociedade científica nas universidades e sua influência no conhecimento geral da comunidade por meio dos projetos de extensão. Foram citadas as coleções biológicas atuais da Universidade Federal de São Paulo, sendo elas: Coleção Didática de Invertebrados (CDI), a Coleção Didática De Deuterostomia (CDD) e Coleção Didática de Botânica (carpoteca) ambas funcionando como apoio didático das aulas de Graduação do campus Diadema nos cursos de Ciências Biológicas, Ciências Ambientais e Licenciatura Para Ciências. Além disso, também foram citadas as coleções com fins de pesquisa científica, sendo elas: a Coleção Herpetológica Teresa Cristina Sauer de Avila-Pires (CHTC) e o Herbário da Universidade Federal de São Paulo (HUFSP).

Por fim, foi mostrado como o PET foi montado e quais foram as bases de seu fundamento. Esse tópico foi narrado por Ana Luiza, fundadora do PET de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Paulo.

Ministrantes:

Dra. Carla Poleselli Bruniera (Unifesp/Diadema) [\[Currículo\]](#)

Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Ciências (Botânica) também pela Universidade de São Paulo. Suas linhas de pesquisa abrangem as áreas de Taxonomia e Sistemática de Angiospermas, envolvendo trabalhos de floras, revisões, análises filogenéticas e evolutivas, principalmente com as famílias Rutaceae e Rubiaceae. Professora adjunta da Unifesp, campus Diadema desde 2016, e credenciada no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução desta Instituição. Atual tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências Biológicas da Unifesp e editora de área da revista Phytotaxa.

Dra. Fabiana Elaine Casarin dos Santos (Unifesp/Diadema)

[\[Currículo\]](#)

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002) e doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007). Pós-Doutorado na área de Morfologia de Grupos Recentes (2008-2010). Foi professor adjunto I na Universidade Federal do Piauí, entre 2010 e 2011. E desde 2011 é Professora do Depto de Ecologia e Biologia Evolutiva - Laboratório de Zoologia. Realiza pesquisas principalmente com História natural de Isoptera; Comportamento e Interação fungos e cupins e Ecologia Aplicada ao controle desses cupins. Atualmente, o laboratório ampliou seus grupos de estudo, com inventário de insetos e outros artrópodes da mata atlântica. Adicionalmente, é a coordenadora da parceria entre o Parque Ecológico Imigrantes e a Unifesp para atividades de pesquisa como o Inventário do Parque Ecológico Imigrantes e de extensão (corresponsável pela instalação do Meliponário para fins didáticos e de extensão), além de ser a coordenadora do projeto “Invertebrados em ação”, o qual colabora no projeto Articula Escola com orientação de alunos e oferecimento de material didático às escolas públicas e também está vinculado a curricularização da extensão nas UCs de Zoologias I, II e III.

Dr. Marcelo José Sturaro (Unifesp/Diadema)

[\[Currículo\]](#)

Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas (Minas Gerais), mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio Goeldi (PPGZOO UFPA-MPEG). Durante o doutorado, realizou o doutorado-sanduiche dentro do Programa Ciência sem Fronteiras do CNPq na University of Michigan, no Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva. Também realizou dois pós-doutorados em cooperação internacional entre o Museu Paraense Emílio Goeldi e a University of Michigan, e um terceiro no PPGZOO UFPA-MPEG. Atualmente, é professor Adjunto da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, e docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução do Museu Paraense Emílio Goeldi. Seus estudos concentram-se principalmente na história natural, conservação, sistemática e biogeografia de répteis e anfíbios neotropicais.

2. PALESTRA "ALGAS DA NATUREZA À INOVAÇÃO EXPLORANDO AS SUAS APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS, ECONÔMICAS E SOCIAIS"

Foi abordada em aspectos gerais das inovações recentes de pesquisas feitas com algas, tendo em vista os benefícios que esses estudos trouxeram para os ramos da biotecnologia, economia e setor social.

De maneira geral, foram apresentadas maneiras pelas quais as algas são consideradas inovadoras, sendo usadas como fonte de alimento nutritivo, biocombustíveis, produção e biomateriais, medicina, cosméticos e melhorias no setor agrícola. Todos esses exemplos foram ilustrados com casos reais e recentes desses usos mostrados pela ministrante através de vídeos e imagens.

Ministrante:

Dra. Cristina Souza Freire Nordi (Unifesp/Diadema)

[\[Currículo\]](#)

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP (1977), mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos (1982) e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos (1993). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo/Campus Diadema. Tem experiência na área de Botânica Criptogâmica atuando nas seguintes subáreas: microalgas de água doce, Limnologia, EPR e filmes nanoestruturados utilizando polissacarídeos algais. Atualmente trabalhando também na área de monitoramento de represas e com enfoque em cianobactérias e detecção de cianotoxinas através de técnicas moleculares.

OFICINA

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA COM GRAFITE

Realização: 9 de setembro, das 09h00 às 11h00 (2h de duração).

Ministrante:

Ma. Claudia Naomi Abe (Unifesp/Diadema) [\[Currículo\]](#)

A oficina foi ministrada para 22 pessoas, tanto participantes do EPBIO quanto comunidade externa, no corredor lateral da UNIFESP do piso 0. Anteriormente à oficina, foi liberado para o público andar pela parte externa da universidade a fim de coletar modelos básicos para a ilustração científica, como flores e folhas.

Foram distribuídas folhas sulfite, lápis 2B e 6B e esfuminhos para que a ministrante passasse conteúdos básicos como formas geométricas, técnicas de criatividade e de sombreado até que ao final os participantes pudessem desenhar os modelos que coletaram no início.

Durante toda a oficina a ministrante percorria todas as mesas dando dicas e tirando dúvidas para que todos obtivessem maior proveito. Ao final da oficina os desenhos foram expostos em um mural por algumas horas e puderam ser levados para casa por seus autores.

Participantes do VI EPBIO durante a Oficina de Ilustração Científica com Grafite.

Participantes do VI EPBIO durante a Oficina de Ilustração Científica com Grafite.

Ilustrações produzidas pelos participantes da oficina.

APRESENTAÇÃO:

Coleções da UNIFESP *campus* Diadema

No dia 8 de setembro, uma sexta-feira, realizou-se uma visita às coleções do PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema. Todos os participantes foram levados à Unidade José de Filippi (popularmente chamada de Eldorado entre discentes e docentes), onde são armazenadas as espécimes. Lá, foi dado início à apresentação pelos dois canteiros do PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema, sendo um de plantas medicinais e um outro de plantas tóxicas, os quais são podados e regados três vezes por semana. Nestes canteiros, há um total de 28 espécies de plantas, sendo algumas delas: *Nerium oleander* (Espirradeira), *Euphorbia tirucalli* (Avelós), *Brugmansia suaveolens* (Trombeteira), *Allium schoenoprasum* (Cebolinha), *Aloe vera* (Babosa), *Mentha vulgares* (Hortelã) e *Melissa officinalis* (Melissa). Posteriormente, os petianos participantes foram divididos em dois grupos: um deles foi visitar o Herbário da Universidade Federal de São Paulo (HUFSP) e o outro foi conhecer a Coleção Herpetológica Teresa Cristina Sauer de Avila-Pires (CHTC) e a coleção viva de baratas *Eublaberus distantii*. Ambos os grupos se revezaram para que fosse possível ver toda a coleção exposta.

No HUFSP foi exibida a carpoteca, coleção didática de frutos e como ocorre sua curadoria, sendo esta concentrada principalmente na produção de exsiccatas. O processo de criação pode ser dividido em algumas etapas: Coleta, Herborização, Montagem, Tombamento, Organização do Acervo e Digitalização. Além da montagem de exsiccatas foi debatido sobre a importância de um herbário nos âmbitos acadêmico, pedagógico, na extensão universitária e na conservação das espécies.

Na CHTC, foi introduzido um pouco da importância da coleção herpetológica além das etapas que permeiam a sua curadoria. Além disso, espécimes fixados das espécies *Enyalius iheringii* (Lagarto papa-vento), *Chatogekko amazonicus* (Lagartixa), *Pipa pipa* (Cururu-pé-de-pato) e *Bothrops jararaca* (Jararaca) foram expostos aos visitantes. Ao lado, foi mostrada a coleção viva das *Eublaberus distantii* (Barata de caverna), as quais têm sua manutenção e cuidado feitos por membros do PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema. Foi explicado como é realizado o processo de alimentação e limpeza desses animais, além do motivo da criação. Essas baratas são de extrema importância pois podem ser utilizadas em oficinas, projetos de extensão ou até mesmo em aulas práticas para estudo.

Por fim, os dois grupos foram guiados para serem apresentados a Coleção Didática de Deuterostomia (CDD) e a Coleção Didática de Invertebrados (CDI). Novamente foi passado aos petianos a importância e como é feita a curadoria e manutenção dessas coleções, as quais podem ser utilizadas em aulas ou em pesquisas. Foram expostos diversos exemplares, como por exemplo lulas, aranhas, escorpiões, lombrigas, serpentes, sapos e outros, com o intuito de mostrar a grande diversidade de espécies presentes em ambas as coleções as quais são utilizadas nas disciplinas de Zoologia da UNIFESP *campus* Diadema.

Apresentação da coleção viva de baratas *Eublaberus distantii* do PET Ciências Biológicas – UNIFESP Diadema.

Apresentação da CHTC, UNIFESP.

RESUMOS:

Apresentações Orais & Premiação dos Trabalhos

APRESENTAÇÃO DE COMISSÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL BIOLOGIA UFSCAR SÃO CARLOS

Ana Nery¹, Bruno Prazeres¹, Byanka Araújo¹, Diogo Rabetti^{1*}, Daniel Giongo¹, Gabriele Fernandes¹, Julia de Paula¹, Laura Moraes¹ & Wesley Klaysson¹

¹ Discente do Grupo Pet Biologia, UFSCar, *campus* São Carlos

* rabettidiogo@estudante.ufscar.br

Resumo: O trabalho realizado pelos Programas de Educação Tutorial (PETs) em todo o país possui um valor significativo tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade em geral. As atividades dos PETs promovem a interação da ciência com o público externo, através de palestras, minicursos e pesquisas. Compartilhar essas atividades é essencial para a troca de conhecimentos entre os membros do programa, incluindo estudantes e tutores. Isso não apenas fomenta a evolução e aprimoramento das atividades, mas também facilita a resolução de desafios. Algumas comissões específicas foram destacadas: PET Pesquisa, Bio na UAC, PET Ciência, PAPPET, ZOOENDURO, ECOPET e Revista Biosfera. As comissões desempenham um papel crucial na promoção de interações entre a academia e a sociedade. O PET Pesquisa foca na investigação dos impactos ambientais dos caixões em cemitérios, buscando soluções sustentáveis. A Bio na UAC colabora com a Unidade de Atendimento à Criança, levando atividades educativas e lúdicas aos alunos. O PET-Ciência utiliza o Instagram e projetos variados para divulgar conhecimento científico e biológico, incentivando interações por meio de eventos e feiras de ciências. O PAPPET enriquece a formação dos alunos com palestras e minicursos sobre tópicos não cobertos no currículo, como o próximo minicurso sobre Biologia Marinha. O Zooenduro promove encontros informais em ambientes naturais para estimular amizades e trocas de experiências entre estudantes. O ECOPET concentra-se na conscientização ecológica, através de posters e uma horta comunitária. Por fim, a Comissão Revista busca divulgar a ciência através da criação da Revista Biosfera, abordando artigos, entrevistas com professores e informações sobre o curso de biologia.

Palavras-chave: PET; biologia, comissões, aprendizados; experiências.

LUZ, CÂMERA E CIÊNCIA: AÇÕES DIDÁTICAS PARA DISCUSSÃO SOBRE ESTEREÓTIPO ADOLESCENTE LGBTQIAP+ NO CINEMA

Igor F. Torrente^{1*} & Caroline A. Magalhães²

1 Discente do Grupo PET Ciências Biológicas, IFSP, *campus* São Paulo

2 Tutora do Grupo PET Ciências Biológicas, IFSP, *campus* São Paulo

* igor.f@aluno.ifsp.edu.br

Resumo: O “Luz, Câmera e Ciência” é um projeto desenvolvido por alunos do Programa de Educação Tutorial (PETLICBIO) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, *campus* São Paulo, que tem como objetivo estudar e divulgar o potencial e as possibilidades do uso de filmes no ensino de Ciências e de Biologia, auxiliando os professores a mediar a educação, a cultura científica e a indústria cultural, com o intuito de estimular o interesse e a curiosidade do aluno através de filmes durante as aulas. Ao longo do projeto, despertou-se o interesse em estudar a representação de adolescentes LGBTQIAP+ no cinema, para a organização de uma atividade na Semana da Biologia (SEBIO) de 2022 durante a 14^a edição da Semana de Ciência, Educação e Tecnologia do *Campus* São Paulo (SEDCITEC). O objetivo geral foi analisar como o adolescente LGBTQIAP+ é representado pelo cinema. Sendo assim, definiu-se três momentos de discussão ao longo roda de conversa: a representação da adolescência no cinema; a representação do adolescente LGBTQIAP+ no cinema e como esses adolescentes eram representados especificamente nas obras “Tomboy” (2011), “Hoje eu quero voltar sozinho” (2014) e “Sex Education” (2019-2023). No primeiro momento, questionamos os participantes sobre quais filmes que eles conheciam que abordavam a temática da adolescência ou tinham protagonistas adolescentes. A partir das respostas dadas, começamos a questionar se era possível identificar um padrão nessas representações. No segundo momento, trouxemos a questão de que se nessas obras mencionadas haviam personagens LGBTQIAP+ e, novamente, se era possível identificar um padrão de representação. Por último, a partir das obras selecionadas, apresentamos representações que fogem do padrão e dos estereótipos geralmente representados, abordando violência de gênero, descoberta da sexualidade, sexualidade em pessoas com deficiência e também como a escola pode ser um local de afeto para com esses adolescentes. No fim, considerou-se que

há um padrão de representação de adolescentes LGBTQIAP+, geralmente retratados nas figuras de homens brancos e homossexuais, carregados de características estereotipadas e preconceituosas. Essas representações estão inseridas numa perspectiva de adolescência branca, cis, heterossexual, ocidental e urbana. Entretanto, com as obras selecionadas, foi possível ver também representações que fogem desse padrão, mostrando algo mais próximo da vivência desses adolescentes. Por fim, concluiu-se, em conjunto com os participantes, que nós como professores devemos criar um ambiente acolhedor e de afeto para os estudantes LGBTQIAP+, procurando atender também suas necessidades como grupo, levando em conta a importância do desenvolvimento de uma educação sexual que aborde todas as formas de sexualidade e gênero, educando esses adolescentes para seus direitos de uma vida social e sexual segura.

Palavras-chave: Filmes; educação sexual; roda de conversa; adolescência

ORGANIZAÇÃO DO V - ENCONTRO DE GRUPOS PET DE BIOLOGIA - EPBio - EM BOTUCATU-SP: “DESCOBRINDO NOVOS ARES”

Ana C. A. Carvalho^{1*}, Beatriz B. Souza¹, Beatriz P. Canal³, Chloe B. Teixeira³,
Gabriela R. Rocha³, Giovanna L. Brito¹, Heloísa B. Chain³, Helena O. M.
Gallindo¹, Isabela M. Figueiredo³, Isabel S. Cozman¹, Isabelle C. T. Ichi¹, Isadora
L. Parra¹, Jonathan A. S. Junqueira¹, Karen R. A. Feitoza¹, Larissa P. A. Leite¹,
Marina J. Whittle¹, Arielle C. Arena²

1 Discentes do Grupo PET CBB, UNESP, *campus* Botucatu

2 Tutora do Grupo PET CBB, UNESP, *campus* Botucatu

3 Discente egresso do Grupo PET CBB, UNESP, *campus* Botucatu

* ana.alvarez@unesp.br

Resumo: Desde 2016, o Encontro de PETs da Biologia (EPBio) é um evento com o objetivo de apresentar os projetos realizados por cada PET, discutir pautas que contemplem as vivências dos grupos e, principalmente, a integração entre os petianes. Devido à pandemia de COVID-19 em 2020, os encontros de grupos PET ficaram restritos às plataformas online. No entanto, em 2022, o PET-CBB reinaugurou o EPBio de forma presencial, sendo um desafio ao grupo, visto que os membros não haviam participado e/ou realizado eventos presenciais. Dessa forma, a organização do encontro foi substancial para desenvolver habilidades relacionadas à diversos aspectos, proporcionando uma experiência única. Assim, o presente trabalho tem como propósito mostrar os procedimentos e técnicas existentes na organização de um evento. Então, será explicitado quais foram os recursos utilizados e os desafios enfrentados pelo PET-CBB na elaboração e realização do V-EPBio, sediado no campus da UNESP Botucatu/SP, em outubro de 2022. Para que o evento pudesse ocorrer, foram elencados os principais pontos a serem trabalhados e, a partir destes, foram formadas comissões, a fim de distribuir melhor as demandas encontradas. Os membros se dividiram em comissões, possibilitando um maior enfoque na resolução de tais demandas. Todo o grupo PET-CBB colaborou ao longo do ano de 2022 para que a realização do V-EPBio ocorresse da melhor maneira possível. Apesar dos imprevistos, a união do grupo para repensar os planos e determinar novos objetivos foi crucial para a organização do evento. O V-EPBio ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2022 contando com a presença de três grupos PET Biologia, sendo eles PET Biologia Unifesp - Campus Diadema, PET Biologia UNESP Rio Claro e PET

Ciências Biológicas Litoral. Durante esse breve período, as atividades realizadas possibilitaram conexões entre pessoas até então desconhecidas e num local completamente novo para nossos amigos petianes. A partir do exposto, pudemos observar a importância do EPBio como veículo de interação entre os petianes de diferentes universidades, com diversas experiências. O V-EPBio: “Descobrimos novos ares”, buscou, através de suas atividades, atingir os objetivos propostos e, acima de tudo, recepcionar os grupos participantes da melhor forma possível. As habilidades desenvolvidas e aprimoradas ao encontrar soluções para otimização das tarefas e resolução de dificuldades encontradas puderam ser observadas no grupo e individualmente, uma vez que o evento estimulou o trabalho em equipe. Por fim, o V-EPBio simbolizou, em um cenário pós-pandemia, o retorno do formato presencial a um dos eventos essenciais para mobilização dos petianes perante os objetivos e metas do Programa de Educação Tutorial.

Palavras-chave: EPBio; integração; pandemia; grupo.

PET DISCUTE: CANNABIS

Ana Carolina Alvarez de Carvalho¹, Beatriz Bressani Souza¹, Beatriz Pataro Canal¹, Chloe Barbosa Teixeira¹, Gabriela Rodrigues Rocha¹, Giovanna Lopes Brito¹, Helena de Oliveira Manacorda Gallindo¹, Isabela Melo de Figueiredo¹, Isabel Sleiman Cozman¹, Isabelle Cristina Tiemi Ichi¹, Isadora Leme Parra¹, Jonathan Antonio Soldera Junqueira¹, Karen Rafaely de Andrade Feitoza¹, Larissa Pereira de Almeida Leite¹, Marina Jordão Whittle¹, Arielle Cristina Arena²

1 Discentes do Grupo PET CBB, UNESP, *campus* Botucatu

2 Tutora do Grupo PET CBB, UNESP, *campus* Botucatu

* helena.gallindo@unesp.br

Resumo: A representação social do uso de maconha, atribui significados que variam conforme os grupos envolvidos e o contexto social em que estão imersos. Esses significados surgem da interação entre o senso comum e o conhecimento acadêmico sobre suas propriedades farmacológicas, gerando uma relação mútua e constante entre esses dois universos, o que resulta em uma pluralidade de significados propagados pelos meios de comunicação. Mesmo que vista de forma díspar entre grupos, o uso da Cannabis demonstrou eficácia no tratamento de diversas doenças graves, como câncer, AIDS, epilepsia refratária a anticonvulsivantes. Sendo assim, é de suma importância fomentar discussões sobre esse tema, principalmente em instituições de ensino superior e centros de pesquisas. A escolha do tema Cannabis para a edição do PET Discute se deu com o objetivo de trazer maior visibilidade ao tópico dentro da universidade, proporcionando uma maior discussão acerca do assunto e assim criar um espaço de debate para a comunidade com profissionais da área pertencentes ao meio acadêmico. O PET Discute é uma atividade desenvolvida pelo grupo, que consiste na realização de um evento, sob um formato definido: trata-se de um encontro aberto à comunidade onde são debatidos temáticas atuais. São convidados palestrantes e o evento é dividido em dois momentos: na primeira etapa, cada palestrante tem um momento para sua fala individual, e posteriormente, segue-se o formato de mesa redonda, abrindo espaço para a contribuição dos ouvintes. A partir da escolha do tema, foi sugerido uma parceria com o NEICANN, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Cannabis da Unesp de Botucatu. O núcleo é composto por uma equipe de graduandos e pós-graduandos dedicados a investigar os

benefícios e malefícios do uso de Cannabis. Se destaca pela sua temática e empenho na divulgação científica relacionada a essa questão. Através de reuniões, foram elencadas demandas principais para a realização do evento como patrocínio, logística, contato com palestrantes e entre outros. As indicações de palestrantes foram feitas de modo combinado, sendo um indicado pelo PET CBB e outros dois pelo NEICANN. Ao longo das semanas de divulgação do PET Discute, foram obtidas 64 inscrições, sendo a grande maioria de alunos da graduação, principalmente dos cursos de Ciências Biológicas (26,6%), Medicina (17,2%), Biomedicina (10,9%) e Nutrição (7,8%). Além desses, também houveram inscrições feitas no momento do evento. A primeira palestra foi ministrada pelo o Prof. Dr. Alaor Aparecido Almeida, que apresentou algumas problemáticas quanto ao uso abusivo da maconha e sua farmacologia. Na segunda palestra, o Dr. José Eduardo Bittar, falou sobre tratamentos alternativos com a planta. Por último, recebemos uma palestrante internacional, a Profa. Dra. Nadia Crosignani Outeda (Universidad de la República - Uruguai), que contou sobre o uso da Cannabis na medicina veterinária e seus avanços nas pesquisas. Na segunda parte, a fala foi concedida ao público para que perguntassem, apontassem suas colocações e reflexões acerca das opiniões expostas pelos palestrantes, possibilitando assim a criação de um espaço de discussão. Conclui-se então, a partir de feedbacks de ouvintes e observações do grupo, que o objetivo traçado no início do evento foi alcançado. O “PET Discute: Cannabis” foi uma atividade responsável por fornecer um espaço seguro para a comunidade desmistificar conceitos equivocados, aprender mais sobre o uso da cannabis em diversos contextos e expressar-se acerca de determinado assunto.

Palavras-chave: cannabis medicinal; eventos PET; debate.

PROJETO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE SUSTENTABILIDADE NA E.E BOANOVA

**Letícia M. Silva^{1*}, Vitória S. Rocha¹, Laís C. A. Brasil¹, Danilo N. Bitencourt¹,
Marceli B. Brito² & Caroline A. Magalhães³**

1 Discente do Grupo PET Ciências Biológicas, IFSP, *campus* São Paulo

2 Docente da Escola Estadual Professor José Monteiro Boanova

3 Tutora do Grupo PET Ciências Biológicas, IFSP, *campus* São Paulo

* muniz.s@aluno.ifsp.edu.br

Resumo: O projeto extensionista desenvolvido foi resultado de uma parceria entre a Escola Estadual Professor José Monteiro Boanova (E.E. Boanova) e o Programa de Educação Tutorial do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de São Paulo *campus* São Paulo (PETLICBIO) durante o segundo semestre de 2022. Os integrantes do PETLICBIO (IFSP-SPO), em conjunto com professores da escola, elaboraram o projeto “Sustentabilidade Boanova” e delinearam ações estratégicas que foram desenvolvidas ao longo do semestre letivo para tratar a educação ambiental na escola com máximo engajamento e participação dos estudantes. O objetivo geral foi desenvolver e apoiar a E.E. Boanova em ações de intervenção pedagógica, direcionando os estudantes para o desenvolvimento de habilidades de ação-reflexão quanto à produção e ao descarte de resíduos produzidos no ambiente escolar. Ao longo do projeto, foi possível integrar diferentes conhecimentos de Educação Ambiental às disciplinas de Projeto de Vida e ao Itinerário Formativo do Ensino Médio (Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável), bem como trabalhar de maneira articulada à comunidade local. O grupo de petianos extensionistas optou pela aprendizagem baseada em projetos como abordagem didática de trabalho, pois ela permite que os estudantes confrontem questões do mundo real determinando como abordá-las, possibilitando a ação cooperativa em busca de soluções. O desenvolvimento do projeto contou com sessões de debates, mutirões de coleta de lixo que contaram com a colaboração do Instituto Limpa Brasil e da cooperativa local Preservar (C.A Beraldo), oficinas de preparo de sabão caseiro e a criação de protótipos de casas sustentáveis com o uso de material reciclável. O resultado dos trabalhos realizados pelos estudantes durante o projeto foi exposto em

uma feira organizada dentro da escola. Ações extensionistas desse tipo são uma forma de enriquecer a formação de futuros professores, já que não se baseiam apenas no conhecimento teórico, mas também em habilidades práticas, sensibilidade social e no compromisso com as demandas da comunidade. Além disso, a execução desse projeto incentivou os petianos envolvidos a refletirem sobre estratégias alternativas de ensino que priorizem a perspectiva e protagonismo do estudante, estimulando assim uma abordagem mais voltada para a vida cotidiana do discente e promovendo uma participação ativa dele na construção do seu processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem por projetos; educação ambiental; formação de professores.

QUEBRANDO BARREIRAS EDUCACIONAIS E CONSTRUINDO PONTES ENTRE GERAÇÕES

Suellen Cristine Silva Lôbo^{1*}, Natália Santicioli Pazini¹ & Marcia Reami

Pechula²

1 Discente do Grupo PET Biologia, UNESP, *campus* Rio Claro

2 Tutora do Grupo PET Biologia, UNESP, *campus* Rio Claro

* scs.lobo@unesp.br

Resumo: Uma das demandas do PET Biologia da UNESP de Rio Claro é atender os idosos com uma atividade específica, denominada “Melhoridade”, focada no ensino e na extensão. Nela, os petianos fazem visitas mensais ao Centro de Convivência do Idoso Mãe da Saúde (CCI), localizado na mesma cidade, desenvolvendo diversas atividades lúdicas para trabalhar conceitos biológicos e socioculturais. São atendidos cerca de 35 idosos, acima dos 80 anos, que apresentam algum tipo de dificuldade e/ou debilidade física, motora e/ou mental. Diante disso, o presente trabalho objetiva expor algumas das atividades realizadas, as quais visam promover a sociabilidade, trabalhar a memória e o raciocínio lógico, o aprimoramento cognitivo e de habilidades manuais, além de desempenhar um papel de ensino com temas, quase sempre, relacionados à biologia. Neste contexto, há ainda a troca de experiências entre as gerações, além de todo o trabalho de acolhimento, escuta e auxílio dos petianos, desenvolvido no decorrer das visitas. Ademais, cada encontro é focado em uma temática diferente, podendo ou não abordar todos os objetivos supracitados. Assim, já foram desenvolvidas atividades, tais como: isogravura, jardinagem, corte e cola para representar histórias pessoais, brincadeiras juninas, apresentações com vias úmidas de animais e coleções entomológicas, e bingo matemático. Entre as atividades apresentadas, a de isogravura é a que obteve maior destaque entre os idosos, uma vez que trabalha a expressão artística, por meio da criatividade e memória, e a manutenção das habilidades manuais, a partir do desenho e pintura. Anteriormente à parte prática da atividade, há um momento de conversa, em que os petianos explicam as origens desta técnica, baseada na xilogravura, método feito em madeira para produzir, por exemplo, imagens de cordel, e como as artes deste estilo representam a fauna e flora do nordeste brasileiro, explorando características dos biomas e como estão conectadas com a cultura regional. Para realizar a isogravura são necessários

alguns materiais didáticos: placas de isopor, palitos de churrasco, folhas sulfite, tintas guache coloridas e rolos de pintura pequenos. Sendo assim, cada idoso recebe um kit contendo esses elementos. Depois, os petianos auxiliam os idosos presentes, ensinando-os a técnica, a qual consiste em desenhar com o palito na placa de isopor, após isso usar o rolo de pintura para espalhar a tinta pelo desenho, e então colocar a folha de papel por cima, pressionando-a levemente para que o desenho seja transferido. Após o término da atividade, todos os desenhos são expostos em varais de barbante, de maneira que todos possam ver o que foi produzido e comentar com os colegas quais eram suas ideias e objetivos com determinada ilustração. A devolutiva, expressa na fala dos idosos, é sempre a de que essa prática permitiu um momento de descontração, relatam, ainda, sentirem-se alegres com a atividade, e demonstram se divertir muito com o exercício. Geralmente, são atenciosos na escuta da exposição teórica sobre a prática, e invariavelmente, pedem que a dinâmica seja repetida. Alguns idosos fazem mais do que uma isogravura, o que significa que de fato houve satisfação na realização da atividade.

Palavras-chave: ensino lúdico; idosos; isogravura; arte; sociocultural.

RELEVÂNCIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL NA UNESP DO CAMPUS DE SÃO VICENTE, LITORAL PAULISTA

**Brenda da Silva Reis¹, Joyce de Moura e Silva¹, Flávia Apolinário Galera^{1*},
Vanessa de Araújo Mello^{1†}, Ana Laura Watanabe¹, Camila Maciel Garcia¹,
Eduarda Pedroso¹, Gabriel Gonçalves¹; Gabriel Souza de Lima¹, Guilherme
Araujo¹, Ivan Nunes Filho²**

1 Discente do grupo PET Litoral, UNESP, *campus* São Vicente

2 Tutor do Grupo PET Litoral, UNESP, *campus* São Vicente

* f.galera@unesp.br

† vanessa.a.mello@unesp.br

Contato: pet.bio.clp@gmail.com

Resumo: O Programa de Educação Tutorial (PET), instituído em 1979 e incorporado ao Campus do Litoral Paulista em 2016, tem como objetivo proporcionar aos discentes, sob a orientação de um docente responsável, as condições para a realização de atividades extracurriculares que contribuam para a formação acadêmica da comunidade do campus. O programa busca atender às necessidades durante a graduação e expandir os conteúdos programáticos que integram a grade curricular previamente estabelecida. Dentre as atividades promovidas pelo grupo PET do Litoral Paulista, destacam-se aquelas que oferecem aos alunos oportunidades não abrangidas pelas estruturas curriculares convencionais, como workshops para currículo lattes, semanas temáticas, feira de profissões, dentre outras. O foco reside em unir a experiência de programas de extensão e educação concomitante ao período da graduação. Assim, o programa de educação tutorial no Campus de São Vicente assume compromissos epistemológicos, éticos, sociais e acadêmicos, baseando-se em modelos de programas tutoriais de aprendizagem, com o propósito de promover a formação integral e cidadã dos discentes. Isso não se limita apenas à disseminação do conhecimento, mas também implica na responsabilidade de contribuir para a melhoria da qualificação pessoal dos membros. Este estudo teve como objetivo investigar a percepção dos discentes do Campus da UNESP de São Vicente em relação ao PET Litoral, bem como identificar se os pilares do programa de educação tutorial estão sendo efetivamente atendidos no campus. Através de uma pesquisa qualitativa realizada pelo Google Forms contendo perguntas abertas e fechadas, os alunos foram convidados a expressar suas opiniões sobre a importância do programa

PET em sua formação educacional e se sentiram que o período de afastamento social durante a pandemia influenciou na defasagem de participação em eventos acadêmicos observado pelo corpo discente. Os resultados mostram que os alunos compreendem a importância do grupo PET LITORAL no corpo acadêmico, onde pautaram os momentos que o grupo aproximou o campus do litoral paulista de temas distantes de seu cotidiano e curso, como a Palestra de Grandes Felinos apontada por 31,6% dos 20 alunos que preencheram o formulário como um dos eventos mais interessantes organizado pelo grupo no ano de 2023. Dessas 20 respostas 80% responderam que acreditam que o grupo PET LITORAL tem um impacto positivo dentro do campus, o que nos leva a concluir que apesar de estar aberto a melhorias para os próximos anos, o grupo apresenta bons resultados quanto a integração do ensino-pesquisa e extensão proposto no currículo.

Palavras-chave: Pet Litoral; Unesp; formação social e cidadã.

PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS

Ao final do evento ocorreu a premiação dos trabalhos. Para tal foram convidadas duas egressas do PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema que tinham como missão acompanhar as apresentações orais, avaliar e definir os três melhores trabalhos. Para a escolha foram avaliados critérios como: cumprimento de normas dos resumos, clareza de apresentação e recursos gráficos.

JURADAS:

Juliana Abud Quagliano [\[Currículo\]](#)

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ecologia e Evolução - UNIFESP

Tatiana Mesquita Pereira [\[Currículo\]](#)

Bacharel em Ciências Biológicas pela Unifesp; Analista de Marketing e Comunicação na Agbitech

TRABALHOS PREMIADOS:

Primeiro Lugar

QUEBRANDO BARREIRAS EDUCACIONAIS E CONSTRUINDO PONTES ENTRE GERAÇÕES

Suellen Cristine Silva Lôbo, Natália Santicioli Pazini & Marcia Reami Pechula

PET Biologia - UNESP Rio Claro

Segundo Lugar

PET DISCUTE: CANNABIS

Ana Carolina Alvarez de Carvalho, Beatriz Bressani Souza, Beatriz Pataro Canal, Chloe Barbosa Teixeira, Gabriela Rodrigues Rocha, Giovanna Lopes Brito, Helena de Oliveira Manacorda Gallindo, Isabela Melo de Figueiredo, Isabel Sleiman Cozman, Isabelle Cristina Tiemi Ichi, Isadora Leme Parra, Jonathan Antonio Soldera Junqueira, Karen Rafaely de Andrade Feitoza, Larissa Pereira de Almeida Leite, Marina Jordão Whittle, Arielle Cristina Arena

PET CBB - UNESP Botucatu

Terceiro Lugar

LUZ, CÂMERA E CIÊNCIA: AÇÕES DIDÁTICAS PARA DISCUSSÃO SOBRE ESTEREÓTIPO ADOLESCENTE LGBTQIAP+ NO CINEMA

Igor F. Torrente & Caroline A. Magalhães

PETLICBIO - IFSP

Cerimônia de premiação dos trabalhos.

Presentes nas fotos:

Apresentadora: Integrante do PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema.

Primeiro Lugar: Integrantes do PET Biologia - UNESP Rio Claro.

Segundo Lugar: Integrante do PET CBB - UNESP Botucatu.

Terceiro Lugar: Integrante do PETLICBIO - IFSP (apresentou outro trabalho, mas recebeu o prêmio pelos membros que não puderam estar presentes).

GRUPO DE DISCUSSÃO:

**Transgeneridade e Neurodiversidade
no Ensino Superior**

ATA do Grupo de Discussão sobre:

Transgeneridade e Neurodiversidade no Ensino Superior

Discussão conduzida por:

Rick Chalela Curdoglo (PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema)

Eden Vieira Alves (PET Ciências Biológicas - UNIFESP Diadema)

Foi iniciada a discussão com uma pergunta da professora Fabiana Casarin sobre a definição de transgeneridade. Essa pergunta foi respondida, sendo uma pessoa transgênero (trans) a pessoa que não se identifica com o gênero imposto no nascimento. Após isso, um rápido levantamento foi feito com os presentes, no qual perguntou-se quantas pessoas trans existiam em suas turmas. Em resumo, nas turmas dos participantes havia poucas pessoas trans. Após todos da roda responderem, foi repetida a questão com relação às pessoas neurodivergentes. Mais uma vez, a professora Fabiana pediu uma definição, sendo respondida pelos presentes com exemplos: dislexia, TEA, TDAH etc. Os participantes expressaram que tinham maior dificuldade em identificar seus colegas neurodivergentes, mas responderam números maiores do que no levantamento anterior. Chalela conta sobre como esse tema dificilmente é abordado nas universidades, e que daí surgiu a ideia de trazer essa discussão para o EPBIO. Ainda destaca que o número de pessoas trans nas universidades é extremamente pequeno, comentando brevemente sobre as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, principalmente com relação à permanência. A professora Fabiana fala seus esforços como presidente da Câmara de Graduação, para gerar mais discussões sobre a questão dos alunos trans e neurodivergentes. Ela relata a dificuldade que enfrenta, pois os professores não têm formação para discutir apropriadamente o assunto e os alunos não comentam sobre suas necessidades, muitas vezes por medo de sofrer bullying. Ao comentar sobre um caso de uma aluna TEA, que teve uma crise desencadeada durante uma aula, destaca que seria necessário um lugar adequado e adaptado para os alunos neurodivergentes se acalmarem. Eden expõe sua dificuldade para conseguir o laudo para ter acesso aos seus direitos, por conta principalmente do custo. Ana Clara levanta a questão de os professores universitários serem professores pesquisadores, não tendo preparo para lidar

com essas questões. Samira completa, relatando suas dificuldades e ressalta que na universidade não se fala de saúde mental e neurodivergência fora do Setembro Amarelo. Os alunos do IF perguntam sobre como funciona o acolhimento acadêmico de alunos com necessidades especiais nas outras instituições. Comentam sobre o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) e como as pessoas que precisam não sabem que poderiam ter acesso aos recursos oferecidos por esse núcleo. Em resposta, os petianos da UFSCAR responderam que existe um tipo de atendimento similar, mas é extremamente demorado o atendimento. Também é comentado que existe diferença significativa na relação com os professores dependendo do *campus* ou da área do conhecimento que o professor leciona. Samira comenta sobre o atendimento oferecido pela UNIFESP e a dificuldade em obter um diagnóstico tardio. Também deixa clara a sua indignação com a hipocrisia que observa na faculdade, uma vez que tem dificuldade em se concentrar e em vários momentos foi julgada por seus colegas por perguntar demais. E por fim, critica as abordagens de alguns professores em aula ao limitar os métodos de estudo e métodos avaliativos. Eden completa, dizendo que a exigência de presença em aulas também pode ser um problema para algumas pessoas neurodivergentes. A UNESP Rio Claro não tem órgão de apoio e nem mesmo infraestrutura de acessibilidade às pessoas com deficiência. Recentemente um grupo de alunos da licenciatura tem se organizado para fazer levantamento das necessidades de PCDs, neurodivergentes e pessoas trans, para então exigir mudanças por parte da universidade. Carla fala que assuntos devem ser passados para os centros acadêmicos ou representantes discentes para fazer pedidos de melhoria. Ana (Keiko) conta que ocorreram casos de suicídio no ano passado e que a UNESP Botucatu faz apenas palestras e homenagens que não ajudam outras pessoas. Vanessa (Formol) comenta que existe muita hipocrisia na faculdade e que no campus não existe um acompanhamento psicológico e o atendimento é apenas emergencial. O PET Litoral acaba sendo usado como suporte para os alunos. Helena fala sobre o despreparo dos professores, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais da UNESP Botucatu. Chalela reitera a dificuldade de encontrar bons profissionais de atendimento psicológico e a importância de estudarmos sobre as questões de transgeneridade e neurodivergência, para melhor apoiar nossos colegas e amigos. Comenta também sobre se sentir mal

por não conseguir ter o desempenho acadêmico que gostaria. Samira compartilha da frustração de Chalela e completa dizendo que o sistema não é acolhedor, sendo que na faculdade o aluno é “apenas nota, um número”. Ana Clara diz que essa conversa deixa claro que é necessário um embate contra o tradicionalismo nas universidades e a flexibilização no meio acadêmico em muitos aspectos. A professora Fabiana reforça o que a professora Carla comentou anteriormente, sobre a necessidade de envolver os centros acadêmicos, docentes interessados e o maior número de discentes possível nessa luta, pois o momento é de mudança de paradigmas. Carla encerra a atividade expressando sua felicidade, dizendo estar orgulhosa por discutir e fazer parte da mudança.

Participantes do VI EPBIO durante o Grupo de Discussão sobre Transgeneridade e Neurodiversidade no Ensino Superior

Presentes no Grupo de Discussão:

Letícia Muniz da Silva	Instituto Federal de São Paulo
Marcus Vinicius Selarin de Almeida	Instituto Federal de São Paulo
Vitória da Silva Rocha	Instituto Federal de São Paulo
Ana Clara Nery	UFSCar
Daniel Guido Giongo	UFSCar
Diogo Mantovanelli Rabetti	UFSCar
Eduardo Dias dos Santos	UFSCar
Gabriele Fernandes	UFSCar
Paulo Henrique Cardilli Hor	UFSCar
Wesley Klaysson Pereira Regatieri	UFSCar
Ana Carolina Alvarez de Carvalho	UNESP - Botucatu
Helena de Oliveira Manacorda Gallindo	UNESP - Botucatu
Isabelle Cristina Tiemi Ichi	UNESP - Botucatu
Brenda Silva dos Reis	UNESP - IB/CLP
Flávia Apolinário Galera	UNESP - IB/CLP
Joyce de Moura e Silva	UNESP - IB/CLP
Vanessa de Araújo Mello	UNESP - IB/CLP
Natália Santicioli Pazini	UNESP Rio Claro
Suélien Cristine Silva Lôbo	UNESP Rio Claro
Carla Poleselli Bruniera	UNIFESP - Diadema
Eden Vieira Alves	UNIFESP - Diadema
Erick Kioshi Takesaki	UNIFESP - Diadema
Fabiana Elaine Casarin dos Santos	UNIFESP - Diadema
Gabrielle Rodrigues Sanches	UNIFESP - Diadema
Jean Carlos de Carvalho	UNIFESP - Diadema
Jessica Santos Baptista	UNIFESP - Diadema
João Victor Gomes dos Santos	UNIFESP - Diadema
Julia Ferrari Lucas Santana	UNIFESP - Diadema
Juliana Midori Kobayashi	UNIFESP - Diadema
Kethillyn Gabriella da Silva	UNIFESP - Diadema
Layza Hayne dos Santos	UNIFESP - Diadema
Luan Almeida Cunha	UNIFESP - Diadema
Nicholas Dougal Vicente Hundleby	UNIFESP - Diadema
Rick Chalela Curdoglo	UNIFESP - Diadema
Rodrigo Oliveira de Castro	UNIFESP - Diadema
Samira Raiany de Souza Galvão	UNIFESP - Diadema

CONSIDERAÇÕES SOBRE O EVENTO

Ao final do evento foi compartilhado no grupo geral de *WhatsApp*, onde havia todos os participantes do evento, um formulário contendo 9 perguntas que visam avaliar o evento no geral e fornecer dados para o próximo EPBIO. Porém de 27 pessoas — 50 participantes no total no grupo, sendo 23 deles membros do PET Ciências Biológicas UNIFESP (membros da organização, portanto isentos de responder) —, apenas 13 responderam o formulário.

As perguntas e respostas estão disponíveis abaixo.

O quão satisfeito você ficou com o evento de forma geral?

13 respostas

O quão satisfeito você ficou com o cronograma do evento?

13 respostas

O quão satisfeito você ficou com os pontos abaixo?

Em relação a visita técnica ao Jardim Botânico de São Paulo, o quão satisfeito você ficou?

13 respostas

Em relação a oficina de ilustração científica, o quão satisfeito você ficou?

13 respostas

Em relação a palestra magna sobre algas, o quão satisfeito você ficou?

13 respostas

Em relação ao GD sobre transgeneridade e neurodiversidade no ensino superior, o quão satisfeito você ficou?

13 respostas

- Caso tenha dado nota baixa em algum tópico e queira nos contar o porquê, sinta-se à vontade.

3 respostas

“A palestra de algas foi um tanto massiva e a palestrante ficou em diversos momentos de costas para o público, o que me gerou um certa desconforto.”

“Acredito que o tema poderia ter sido melhor explorado.”

- Este é um espaço livre para elogios, sugestões, críticas construtivas, desabafos etc. Se quiser, sinta-se à vontade para nos deixar um recado!

8 respostas

“Parabéns pelo evento lindo! Espero que vocês sempre sintam orgulho de terem organizado um epbio tão lindo e tão bem feito. Problemas e imprevistos sempre vão surgir em eventos, mas eu pude sentir o carinho que vocês tiveram em cada atividade do cronograma e sinto que vocês contornaram muito bem os percalços. Vocês foram incríveis!!”

“Fiquei muito feliz pelo recebimento de braços abertos da equipe, que sempre esteve presente e foi atenciosa. Se eu fosse definir o EPBio, seria "prometeu pouco, entregou muito”

“O evento como um todo foi muito bem organizado e pensado, a troca de experiências entre os petianos foi essencial para visualizar novas perspectivas de projetos e organização dentro de cada PET. Destaco como ponto positivo o contato prévio com os PETs para divulgar o evento, uma vez que nosso PET não sabia sequer da existência e a importância dessa integração. Como ponto negativo, creio que a oficina de ilustração científica acabou ficando bem corrido por conta do horário apertado, talvez fosse mais interessante fazer outro tema de oficina que não exigisse tanto tempo.”

“Foi um evento memorável e que permitiu uma troca e conexões inéditas que nem sabia que eram tão necessárias pra meu crescimento como petiana e pessoa. Deu pra perceber a dedicação do grupo no geral, foi ótimo, não há reclamações sobre, apenas elogios e parabenizações. (((mas um pet soneca seria bom também)))”

“Gostaria de parabenizá-los pela organização e dedicação com o evento, foi de muito aprendizado tudo que conhecemos, a única questão é que foi meio apertado o cronograma, contar com atrasos é fundamental em eventos e faltou um tempinho para descanso no sábado por exemplo. Em geral foi tudo lindo!!”

“O evento foi incrível, agregou demais na minha trajetória como petiane.”

“Excelentes anfitriões que prezam pela integração dos petianos de todas as formas. Todos foram muito simpáticos e dispostos em ajudar nas dúvidas, além de solucionar algumas situações que exigiam urgência. De

forma geral, estão de parabéns pelo evento e espero que todos vcs estejam no próximo! Abraços! ❤️👉”

“Foi uma das melhores experiências que tive com o Pet. Vcs são incríveis, foi um prazer conhecê-los! Parabéns pelo trabalho!”

Saudades! Nos veremos em breve.

— PET Ciências Biológicas — UNIFESP Diadema